

**EL MOVIMIENTO SOCIAL MÉDICO EN MÉXICO:
ANÁLISIS DOCUMENTAL**The medical social movement in Mexico:
documentary analysis**Donovan Casas Patiño**Universidad Autónoma del Estado
de México, México. RED Interna-
cional en Salud Colectiva y Salud
Intercultural (REDSACSIC).
capo730211@yahoo.es <https://orcid.org/0000-0002-3129-9418>**Alex Veliz Burgos**Universidad de los Lagos, Chile.
RED Internacional en Salud Colec-
tiva y Salud Intercultural (REDSAC-
SIC).

alex.veliz@ulagos.cl

 <https://orcid.org/0000-0003-3171-9041>**Alejandra Rodríguez Torres**Universidad Autónoma del Estado de México, México. RED Inter-
nacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural (REDSACSIC).
aledefra2013@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-2582-0625>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15345214>**RESUMEN**

El presente documento realiza un análisis sociohistórico de los movimientos médicos en México desde 1964 al 2022 con la finalidad de develar los puntos críticos y futuras querellas como hechos de la acción colectiva y de las problemáticas internas y externas al gremio médico. A sesenta años de movimientos no se ha logrado consolidar las peticiones por mecanismos reguladores propios de la profesión y de las instituciones de salud que sirven para segregar cada movimiento, sin embargo, las manifestaciones de inconformidad son cada día más frecuentes, se extienden territorialmente y se modernizan en un tipo de ciberactivismo que podría alcanzar niveles globales.

Palabras claves: Activismo social, médicos residentes, movimiento social, profesionales.

ABSTRACT

The present document carries out a socio-historical analysis of medical movements in Mexico from 1964 to 2022 with the aim of revealing critical points and future disputes as elements of collective action and internal and external problems of the medical union. After sixty years of movements, it has not been possible to consolidate the petitions by regulatory mechanisms of the profession and of the health institutions that serve to segregate each movement, without embargo the manifestations of non-compliance are more frequent every day, extend territorially and modernize in a type of cyberactivism that could reach global levels.

Keywords: Social activism, medical residents, social movement, professionals.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de México han existido diferentes momentos históricos donde los actores sociales pertenecientes a esta nación, han manifestado su inconformidad ante las injusticias del Estado mexicano. Estos procesos constituyen parte de la forma en la que funciona la reproducción social de las estructuras sociales establecidas, donde los actores sociales y el ejercicio del poder se enfrascan en un infinito bucle de retos, confrontaciones y desafíos presas del establishment. En este ensayo mostraremos cómo se han manifestado los médicos en una rabia social que se viste de bata blanca y que muchas de las veces son contenidas por elementos de control a través de aparatos de represión, normas sociales, y del habitus médico mismo, es así que esa rabia de bata blanca se auto controla o se diluye, pero se mantiene latente. A través de un recorrido histórico iniciando por el primer movimiento médico en 1964 establecemos cómo se ha desarrollado el movimiento de bata blanca en México hasta el más reciente (2019-2021), mostrando que es una respuesta a una molestia general de décadas, no resuelta, donde cientos de inconformidades aumentan, de pronto son sedadas y anestesiadas por el Estado en turno, reaccionan a estímulos y se transforman utilizando las herramientas tecnológicas y las redes sociales pero no se resuelven dejando ver un final apocalíptico dada la gravedad de las secuelas que va dejando a su paso para el gremio- los trabajadores y la profesión misma.

Los movimientos de bata blanca

Hay suficiente evidencia desde las ciencias sociales para mostrar cómo la unión voluntaria de sujetos en búsqueda de un fin común a partir de prácticas o acciones conjuntas ha sido un importante motor de transfor-

mación social a lo largo de toda la historia humana. El movimiento social va a reflejar una doble misión, busca reivindicaciones generales y por la otra, pugna y alude a su condición específica, por lo tanto, va a develar la capacidad colectiva. Un movimiento social podemos entenderlo como una colectividad excluida que mantiene una interacción sostenida con las elites económicas y políticas en busca del cambio social (Tarrow, 2011). Giddens (1994) apunta que la aparición de los movimientos sociales está conectada con realizar o impedir un proceso de cambio social, estos sujetos o actores sociales, pueden ser o no externos al poder institucionalizado, que usan estrategias poco convencionales (como marchas callejeras, sentadas y eventos de espectacularidad mediática) junto con otras más convencionales (como peticiones y campañas de cartas) a fin de lograr sus objetivos (Snow y Sarah, 2010) y que según Almeida (2020), el estatus de actor externo y las tácticas no convencionales de los movimientos sociales los distinguen de otras entidades políticas, como las organizaciones sin fines de lucro y los partidos políticos.

La tradición de los estudios de los movimientos sociales en México se remonta a la década de los cincuenta (iniciando por el movimiento de ferrocarrileros y magisterial en 1958) y el movimiento médico representa el primero en su tipo en la lucha por el reconocimiento de los trabajadores del área de la salud para mejorar sus condiciones laborales. La década de los '60 estuvo marcado por los constantes movimientos de los trabajadores de muy diversas áreas, los campesinos, las amas de casa y los estudiantes, una movilización de la sociedad civil contra un Estado por el abuso y la falta de respeto al bienestar básico de cualquier medio laboral. Así, entre 1964 y 1965, los médicos y varios trabajadores del sector salud se levantaron por primera vez en la historia de México para defender sus

derechos, convocando al primer paro nacional de profesionales de la salud el día 26 de noviembre de 1964, el cual se mantendría hasta septiembre de 1965 preludio de los movimientos estudiantiles del '68. Básicamente eran cinco los puntos solicitados en ese paro: aumento de las becas de los residentes y su conversión en un contrato renovable, contratación preferencial de antiguos residentes, solución a los problemas de cada uno de los hospitales, mayor acceso a educación de posgrado y la recontratación de todos los médicos despedidos que se manifestaron que terminó con la formación de la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos [ANAMERE] (Soto, 2011; Cabello-López, Gopar-Nieto, Juárez-Pérez, Haro-García, 2015)

Entre 1974 a 1977 se presentaron las movilizaciones de la Unión Nacional de Médicos Internos, en Servicio Social y Egresados (UNMISSE), la ANAMERE y la Unión Nacional de Estudiantes de Facultades y Escuelas de medicina Oficiales (UNEMEF) concluyendo con una huelga de médicos el 28 de mayo de 1977, con un pliego petitorio de 41 puntos dirigidos a "todas las instituciones de salud del país" (Rodríguez y Vital, 1979), en las que exigían mejoras en los salarios, condiciones laborales, respeto a sus organizaciones, intervención en la gestión de mejoras en los servicios proporcionados al pueblo, reconocimiento de antigüedad institucional, entre otras, medidas que mermaban el poder del Estado y abrían el cauce reivindicatorio a otros grupos del sector, obviamente la respuesta no se hizo esperar mediante represión, despidos y deslegitimización del movimiento (La Redacción, 1975).

En 1982 los médicos Sánchez y Domínguez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, realizaron manifestaciones para la dignificación del médico y el derechohabiente, además motivaban a desconocer al Sindicato Nacional de Tra-

bajadores del Seguro Social (SNTSS), esto motivado por la falta de calidad en la atención médica por falta de insumos y recursos materiales, y las condiciones laborales, principalmente bajos sueldos. Ante estas manifestaciones el SNTSS y el IMSS hicieron rescisión de contrato laboral a los líderes del movimiento, otorgaron un incremento salarial del 26% y dieron la libertad de prescribir medicamentos fuera del cuadro básico institucional dando fin al movimiento dejando en debate una sociedad cada día más desigual, el aborto como delito, la devaluación del peso mexicano y el nepotismo político como sello nacional (Tello, 2010).

En el 2000, 2001 y 2003, existieron movimientos por residentes de especialidad médica nuevamente exigiendo mejoras en sus condiciones laborales incremento del 50% en ayuda para compra de libros médicos, ayuda en renta, estímulos de puntualidad, ayuda en transporte, uniformes, zapatos, reconocimiento de riesgo de contagio para enfermedades infecciosas como VIH/Sida, seguro de responsabilidad profesional, insumos médicos para una buena práctica médica, y mejoras en las condiciones físicas de las residencias médicas (Rodríguez, 2001).

En el 2010 los medios de comunicación empezaron a dar cobertura a la violencia que afectaba al gremio médico, lo cual generó la organización de marchas gremiales exigiendo condiciones de trabajo más seguras sobre todo en las comunidades rurales en especial la inseguridad de los estudiantes de medicina durante su servicio social (Castro, 2018; Arredondo, 2014).

El 22 de julio del 2014 surgió el movimiento "#yosoymédico-17" con el lema: somos médicos, no somos dioses ni criminales (Rello, 2014; Aristegui, 2014; Redacción, 2014) los cuales buscaban la no criminalización del acto médico, en respuesta a una demanda por negligencia médica que

derivó en la detención de 16 médicos, lo cual fue el factor detonante conocido como “oportunidad política” (Tarrow, 2011, Tarrow, 1989). Paralelamente aumentaron las noticias de secuestro, asesinato y extorsión de médicos lo que culminó con un paro nacional organizado por el #yosoy17 en junio 2016 (Imagen del Golfo, 2022). Con la socialización de la información a través de la mass media se dictaron órdenes directas e indirectas hacia la opinión pública contra médicos o enfermeras colocándolos en una posición de inhumanos. Ante esto surgieron otros movimientos más los cuales estaban agrupados y convocados por “yo soy médico 17”, en el año del 2017 y 2018 (Pineda, 2017; Pineda 2018), los cuales exigían condiciones de seguridad pública a los pasantes de servicio social ante la crisis de violencia al realizar su actividad de servicio social, para lo cual la mass media ayudó como un medio de difusión de las peticiones de este grupo en un ciberactivismo que marca relevancia como movimiento social tradicional al utilizar los nuevos medios de información lo cual unificó al gremio médico catalizando la expresión social a través de diferentes plataformas y manteniendo la protesta viva así como contagiando de manera viral el movimiento.

En el 2019, surge otro movimiento de médicos residentes, que buscaba la dignificación de su trabajo, hacer visible las violencias formativas y mejorar la capacitación académica para lo cual se creó una mesa de diálogo con los quejosos y el paro se dispuso al llegar el pago de la beca (La Redacción, 2019).

En 2020, en crisis pandémica de COVID-19, los médicos residentes, se manifestaron pacíficamente, solicitaban insumos materiales y equipo de protección personal, así como la suspensión del personal con características de riesgo para evitar la enfermedad grave por infección por COVID-19 (embarazadas, personas con

enfermedades crónicas inmunocomprometidos y cardiópatas), además solicitaban capacitación adecuada a todo el personal en salud. De igual manera se solicitó regular las jornadas de atención y no exceder las 24 horas de servicio por el riesgo de aumentar errores inducidos por cansancio o fatiga, no retrasar becas o sueldos de los médicos en formación (residentes, servicio social e internado clínico), se exigió seguridad ante las agresiones físicas y no físicas a profesionales del área de la salud, tales como: homicidios, amenazas, violaciones, agresiones sexuales y otros actos que pusieran en riesgo la vida de los profesionales (Expansión política, 2020).

Llegados al 2022, encontramos tres movimientos de bata blanca, el primero, realizado por médicos que estuvieron al frente de la pandemia y que controlada la crisis pandémica ya no fue renovado su contrato laboral, el segundo movimiento surge como #NiUnPasanteMás, ante el aumento de las agresiones físicas y no físicas a los profesionales del área de la salud en el territorio nacional, el tercero se nombra #SomosResidentesNoDelincuentes, esto ante la creciente búsqueda de hurtos de material médico por parte de autoridades de áreas hospitalarias, e incriminar como robo a la nación a médicos residentes u otros personajes del área de la salud (La Redacción, 2022).

El año 2022 finalizó con una manifestación más de los médicos residentes pertenecientes al sistema de Petróleos Mexicanos (PEMEX), los 870 residentes realizaron paro de labores debido a que recibieron un pago de aguinaldo incompleto, las autoridades por su parte argumentaron que el aguinaldo estaba estipulado en un nuevo contrato que se les pagó en “abonos chiquitos” a lo largo del año (Animal Político 2022). Ante esto, conformaron el Frente Nacional de Médicos Residentes de Pemex (FNMRPEMEX) permaneciendo en las instalaciones del hospital, realizando

actividades académicas y atendiendo sólo urgencias en las que estuviera en peligro la vida. Nuevamente se denunciaron amenazas como la baja automática de su inscripción, problemas para la titulación, cancelación de las rotaciones médicas nacionales o extranjeras. Su lema “¡Es aguinaldo, no propina!”. Hasta el día 05 de enero del 2023 el FNMRPEMEX asistieron a una primera mesa de acuerdos con su asesora legal, una diputada federal de un grupo político (Araceli Ocampo Manzanares), un representante de PEMEX (Jorge Alberto Moctezuma Pineda), el coordinador de relaciones laborales y recursos humanos de la Secretaría de Gobernación Benjamín Cárdenas y Daniel Malvaez, el representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión social Roberto González y el Director de Atención a Conflictos Colectivos de Trabajo (Excélsior, 2023). Al momento que se está finalizando este documento, el conflicto aún no se ha resuelto y siguen en diálogo todas las partes (9 de enero 2023).

EL ANÁLISIS MÁS ALLÁ DE LAS DEMANDAS

En realidad las manifestaciones del gremio médico por casi sesenta años no se tratan más que las expresiones de un movimiento que no se ha resuelto, se extingue y revive como señala Turner (1987) con cierta continuidad para promover o resistir un cambio en la sociedad (o grupo) de la que forma parte. Del análisis de los movimientos de bata blanca que se suscita en México se pueden discutir algunos puntos críticos:

a) Los movimientos médicos son de tipo gremial, no hay apoyo por parte de los sindicatos, de asociaciones o colegios, estos germinan porque además se gestan por parte de los médicos estatales jóvenes subempleados en formación, algunos hablan de la militancia como parte de los procesos identitarios, otros la engloban como unión de fuerzas en movimiento identificados por una ac-

ción o necesidad grupal. Sin embargo, sus peticiones son parcialmente escuchadas porque es el sector dentro del gremio con menos poder político y económico. En los últimos años se ha ido involucrado de manera parcial el gremio médico de mayor antigüedad o de base, utilizado los recursos digitales en un tipo de ciberactivismo sin presentar las peticiones de forma y tampoco se les ha dado el seguimiento de fondo. Derivado de las peticiones que llevan más de medio siglo de dejarse escuchar, se puede pensar que se requiere la conformación de una representación legal que avale las mejoras en las condiciones de la práctica médica y de una política pública en salud que sea referente a la práctica médica como un marco necesario de representatividad apegado a las necesidades de los colectivos.

b) Suele suceder que entre más grandes y extensos son los movimientos sociales, las condiciones estructurales han tenido un efecto en la (des) organización del movimiento, así como en la (des) articulación de demandas políticas y sociales. Sin embargo, el contexto político estructural no es el único factor determinante en el desarrollo del movimiento, otro de ellos se trata de la imagen que tienen de sí mismo los profesionales de la salud, la construcción de una identidad colectiva sería un proceso de (re)constitución entendida como la definición que los actores sociales hacen de sí mismos en cuanto a grupo, en un conjunto de rasgos que supuestamente comparten todos sus miembros y que se presentan por tanto, objetivados, debido a que uno de los procesos de formación y perpetuación de la identidad colectiva radica precisamente en que se expresa en contraposición a otro u otros, con respecto a los cuales se marcan las diferencias (Revilla, 1996). Esta división del gremio externa e interna a la profesión hace el llamado a la identidad que puede concebirse como un trabajo de la democracia, como la conciencia del esfuerzo mediante

el cual los actores de un sistema social —que ejerce gran poder sobre sí mismo y envuelto en cambios constantes— se esfuerzan por determinar por sí mismos las condiciones en las cuales se produce su vida colectiva y personal (Touraine, 1981) la identidad se funda en relaciones de igualdad y diferencia, que no tienen que ser necesariamente de oposición. La identidad colectiva construye el sistema de acción (las expectativas y las posibilidades y límites de la acción en el cual un individuo se define a sí mismo y a su ambiente.

c) Los de bata blanca aspiran a conquistar más derechos, pero los plantean de manera ocasional y en momentos de crisis lo que exige programas mucho más amplios y ambiciosos pero desarticulados. Por otro lado, se enfrentan a estructuras institucionales que reciben las demandas por una vía de negociación muy limitada y responden con represión abierta, expresada justamente en la persistencia de núcleos autoritarios poderosos, apelando por los principios románticos de la profesión, que han sido el discurso para mantener el statu quo tanto con los profesionales como con la sociedad. Esta última que fue parte importante desde el primer movimiento del '64 apoyando las peticiones del gremio al reconocerle sus necesidades y que actualmente ha perdido el carisma hacia esta profesión manteniéndose ajena a las necesidades del gremio y a la cual le ha perdido la confianza como extensión de la representatividad estatal garante de la salud (tratándose de médicos institucionalizados).

d) Queda repensar entonces si los movimientos sociales no son ya irrupciones desestabilizadoras en el orden democrático de lo establecido sino quizá sean solo un elemento más del mismo —vivimos ya, por ello, en una sociedad-movimiento como menciona Meyer y Tarrow (1998) por eso el movimiento de bata blanca emerge, se condensa y vuelve a aparecer de manera cíclica sin atender de fondo los

problemas de precarización/proletarización laboral, la desprofesionalización, y la violencia estructural que va dejando a su paso.

e) El movimiento social de médicos no es exclusivo de México, las manifestaciones del gremio se extienden en diferentes partes del mundo. España terminó el 2022 con una manifestación masiva hacia la crisis del sistema sanitario público, sobre todo el de atención primaria por la falta de médicos, la sobrecarga de trabajo y la precariedad. Situación que se ha extendido hasta inicios del presente año 2023 (CET, 2022; Ferrero, 2022). Londres fue testigo de una inusual huelga de enfermeras y conductores de ambulancia en el pasado mes de diciembre del 2022. Los periódicos nacionales e internacionales la titularon una movilización histórica en 106 años, el descontento de los trabajadores sanitarios fue el mismo que sus homólogos españoles y sobre lo que se ha expuesto a lo largo de este documento (Cabot, 2020; Postico, 2022). En Argentina (Avalos, 2022; Induti 2022), Chile (Diario Chile, 2022; Infobae, 2022), Perú (Infobae, 2022a), República Dominicana (Hasbun, 2022), Ecuador (Prensa Latina, 2022), entre otros, vivieron movilizaciones gremiales bajo las mismas consignas y demandas. Esta crisis sanitaria donde se culpabilizaba a la pandemia, ha sido en realidad reclamos constantes y cada día de mayor tono de las tensiones entre el trabajo médico y el profesionalismo médico, que, a pesar de la heterogeneidad de posiciones y contextos sociales, suponen un nudo crítico a resolver de manera inmediata a fin de evitar un conflicto mayor y mundial con amplias repercusiones a nivel político y social.

A MANERA DE REFLEXIÓN

Es mucho lo que se ha dicho y escrito sobre el Movimiento Médico, pero también lo que falta por decir y escribir, sobre todo en relación a la situación actual de la medicina en Mé-

xico y sobre todo de las condiciones en las que laboran los médicos, a eso hay que sumarle los problemas de saturación de los servicios, de falta de personal y de desabasto de medicamentos y material en las instituciones de salud públicas, la calidad y oportunidad de los servicios, la satisfacción y las quejas de los enfermos, la privatización de la medicina; la mercantilización de la salud, los cuestionamientos sobre la calidad, oportunidad y seguridad de los servicios prestados, y sobre todo el modelo gerencial administrativo imperante de la salud pública actual. Por ello cuando pensamos en el movimiento social como un proceso, se hace referencia a un concepto abierto, inacabado, con una construcción sociohistórica temporal tratando de mostrar resistencia al orden establecido. El movimiento social de bata blanca ha sido uno de los movimientos más espontáneos y emocionales, su funcionamiento se ha basado en grupos informales, compañeros y comisiones específicas que se crean para resolver diferentes problemas, buscando el apoyo de las instituciones más significativas y de asociaciones ciudadanas sin éxito, tiene en su seno el proselitismo y la acción directa en un afán de constituirse en fuerza social pero no logra fraguar, y lo que es peor no se consolida por su fragmentación interna y la falta de legitimación por parte de la sociedad.

Han pasado 58 años de aquel paro y de esa movilización de batas blancas y en los últimos años nos hemos percatado de un flujo creciente de protestas sociales en comparación con otras épocas, quizá sean más evidentes por el recurso de los medios de comunicación y la socialización de la información a la brevedad, pero pese a la persistencia de los reclamos sobre justicia y el recrudecimiento de distintos sucesos los movimientos sirven como válvula de escape ante la tensión pero persiste el statu quo.

La faceta principal del movimiento social es la interconexión de los individuos involucrados en el proceso de identificación, su trabajo autoorganizativo de producción del mapa cognoscitivo que le caracteriza como código distinto a otros códigos culturales compartidos, un movimiento social como oposición frente al “control social estatal” para salvaguardarse de un posible apocalipsis de bata blanca.

REFERENCIAS

ALMEID, P. (2020). Movimientos sociales. La estructura de la acción colectiva. CLACSO, Buenos Aires.

ARISTEGUI Noticias. Pliego petitorio de los médicos Yosoy17. Aristegui Noticias [Internet]. 23 de junio 2014 [Consultado el 15 de mayo 2022]. Disponible en: <http://aristeginoticias.com/2306/mexico/pliego-petitorio-de-los-medicos-yosoy17>

ARREDONDO, F., GASCÓN, S., ESPINO, LA., TORRES, M. (2014). Agresiones hacia los médicos durante el servicio social. *Gaceta Med Mex*, 150 (Suppl3), pp. 331-337. Disponible en: https://www.anmm.org.mx/GMM/2014/s3/GMM_150_2014_S3_331-337.pdf

ÁVALOS S. Huelga médica contra la precariedad laboral. Euronews [Internet]. 15 noviembre 2022 [Consultado 24 diciembre 2022]. Disponible en: <https://es.euronews.com/2022/11/15/argentina-huelga-medica-contra-la-precariedad-laboral#:~:text=Tras%20veinte%20d%C3%ADas%20de%20paros,en%20un%20cien%20por%20cien>

CABOT C. (2020). Reino Unido: huelga de enfermeras y ambulancias, síntoma de un sistema sanitario fallido. Rfi [Internet]. 21 de diciembre 2022 [Consultado 24 de diciembre 2022]. Disponible en: <https://www.france24.com/es/europa/20221221-reino-unido-huelga-de-enfermeras-y-ambulancias-s%C3%ADntoma-de-un-sistema-sanitario-fallido>.

CABELLO-LÓPEZ, A., GOPAR-NIETO, R., JUAREZ-PÉREZ, CA., HARO-GARCÍA, LC. (2015). Perspectiva histórica y social del movimiento médico de 1964-1965 en México. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*, 53(4), pp.466-471.

CASTRO, R., VILLANUEVA, M. (2018). Violencia en la práctica médica en México: un caso de ambivalencia sociológica. *Estudios sociológicos De El Colegio De México*, 36(108), pp.539-569. Disponible en <https://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view/1648/>

CET. La crisis de los médicos tensiona aún más la sanidad pública. *Cinco Días* [Internet]. 15 de diciembre 2022 [Consultado el 25 de diciembre 2022]. Disponible en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/14/companias/1671036667_467865.html

RADIO UNIVERSIDAD DE CHILE. Suspenden atención primaria de salud en Viña del Mar por paro de funcionarios. *Diario Chile* [Internet]. 7 de noviembre 2022 [Consultado el 25 de diciembre 2022]. Disponible en: <https://radio.uchile.cl/2022/11/07/suspenden-atencion-primaria-de-salud-en-vina-del-mar-por-paro-de-funcionarios/>

EXCÉLSIOR. (2023). Pemex promete a que no existirán represalias contra de médicos residentes en paro. *Excélsior* [Internet]. 5 de enero 2023 [Consultado el 07 de enero 2023]. Disponible en: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/pemex-promete-a-que-no-existirán-represalias-contra-de-medicos-residentes-en-paro/1562459>

EXPANSIÓN POLÍTICA (2020). Agresiones a personal médico van en aumento en medio de la epidemia de COVID-19. *Expansión política* [Internet]. 10 de abril 2020 [Consultado el 05 de agosto 2022].

FERRERO B. (2022). Los médicos de Madrid suspenden hasta el 11 de

enero la huelga para estudiar nuevas propuestas del Gobierno de Ayuso. *El País* [Internet]. 22 de diciembre 2022 [Consultado el 25 de diciembre 2022]. Disponible en: <https://elpais.com/espana/madrid/2022-12-22/el-75-de-los-directores-de-los-centros-de-salud-presiona-al-gobierno-de-ayuso-para-que-negocie-de-manera-seria-con-los-medicos.html>

GÓMEZ, C. (2003). Sigue en el hospital Juárez el movimiento de residentes. *La Jornada* [Internet]. 8 de julio de 2003 [Consultado el 15 de mayo 2022]. Disponible en: <https://www.jornada.com.mx/2003/07/08/042n1soc.php?printver=1&fly=>

GUIDENS, A. (1994). *Consecuencias de la modernidad*. Alianza Universidad, España. pp.148-152.

HASBUN J (2022). Marchan en República Dominicana en protesta contra administradoras de seguros y pensiones en el sistema de seguridad social. *CNN Latinoamérica* [Internet]. 30 noviembre 2022 [Consultado el 29 de diciembre 2022]. Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/30/república-dominicana-protetas-seguros-pensiones-orix/>

INDUTI, F. (2022). Paro de médicos en la Ciudad de Buenos Aires: nueva movilización de residentes y concurrentes. *Infobae* [Internet]. 10 de noviembre 2022 [Consultado 26 diciembre 2022]. Disponible en: <https://www.infobae.com/politica/2022/11/10/paro-de-medicos-en-la-ciudad-de-buenos-aires-nueva-movilizacion-de-residentes-y-concurrentes/>

INFOBAE (2022a). Empleados del hospital de Remedios, Antioquia, completan seis días en paro. *Infobae* [Internet]. 6 de abril 2022 [Consultado el 25 de diciembre 2022]. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/04/06/empleados-del-hospital-de-remedios-antioquia-completan-seis-dias-en-paro/>

INFOBAE (2022b). Personal médico inicia paro de 48 horas a nivel nacional. Infobae [Internet]. 12 de octubre 2022 [Consultado el 25 de diciembre 2022]. Disponible en : <https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/12/personal-medico-inicia-paro-de-48-horas-a-nivel-nacional/>

IMAGEN DEL GOLFO (2022). Se une Veracruz a paro nacional de médicos contra la violencia. Imagen del Golfo [Internet]. 22 de junio 2022 [Consultado el 20 de junio 2022]. Disponible en: <https://imagedelgolfo.mx/xalapa/se-suman-medicos-de-hospitales-de-veracruz-al-paro-nacional-contra-la-criminalizacion-y-violencia-/358848>

LA REDACCIÓN (1977). Obstinación en el paro de residentes. Revista Proceso. 05 de junio de 1977. Disponible en: <https://www.proceso.com.mx/4320/obstinacion-en-el-paro-de-residentes>

LA REDACCIÓN (2022). Médicos del IMSS retiran bloqueo tras liberación de compañera. La Jornada [Internet]. 20 de julio 2022 [Consultado el 08 de agosto 2022]. Disponible en : <https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/18/politica/medicos-del-imss-retiran-bloqueo-tras-liberacion-de-companera/>

LA REDACCIÓN (2019). PorUnaResidenciaDigna: Más de 8,000 médicos realizan “paro activo”. Revista ADNPolítico 15 abril 2019: Disponible en: <https://politica.expansion.mx/mexico/2019/04/15/porunaresidenciadigna-mas-de-8-000-medicos-realizan-paro-activo>

MEYER, D., TARROW, S. (1998). *The Social Movement Society: Contentious Politics and the New Century*. Rowman and Littlefield Publishers, United States of America

PINEDA, G. (2017). Narcotraficantes mexicanos están ejecutando a pasantes de medicina tras obligar a curarlos. CC News Cultura [Inter-

net]. 19 de diciembre del 2017 [Consultado 18 de julio 2022]. Disponible en: <https://news.culturacolectiva.com/mexico/narcotraficantes-aseñan-a-doctores-en-mexico/>

PINEDA, G. (2018). Todos Somos Luis: México podría quedarse sin médicos por huelga nacional. CC News [Internet]. 09 de abril del 2018 [Consultado el 18 de julio 2022] Disponible en: <https://news.culturacolectiva.com/mexico/todos-somos-luis-medicos-exigen-justicia-para-doctor-detenido-en-oaxaca/>

POSTICO, D. (2022). Histórica huelga de enfermeras británicas para obtener mejoras salariales. Rfi [Internet]. 15 diciembre 2022 [Consultado 24 diciembre 2022]. Disponible en: <https://www.rfi.fr/es/europa/20221215-hist%C3%B3rica-huelga-de-enfermeras-brit%C3%A1nicas-para-obtener-mejoras-salariales>

PRENSA LATINA (2022). Emergencia en salud pública ante constantes reclamos en Ecuador. Prensa Latina [Internet]. 18 junio 2022 [Consultado el 30 de diciembre 2022] Disponible en: <https://www.prensa-latina.cu/2022/06/18/emergencia-en-salud-publica-ante-constantes-reclamos-en-ecuador>

REDACCIÓN. (2014) YoSoy17: La muerte del joven que desató un movimiento nacional. Excélsior [Internet]. 23 de junio 2014 [Consultado el 20 de junio 2022]. Disponible en : <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/06/23/966856#>

REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO. (2022). 870 médicos residentes de Pemex en paro: exigen aguinaldo completo y alto a las amenazas por protestar . Animal Político [Internet] 20 de diciembre 2022 [Consultado el 25 de diciembre 2022] <https://www.animalpolitico.com/2022/12/medicos-residentes-pemex-paro-aguinaldo/>

RELLO M. (2014). "Yosoymédico#17" se convierte en un fenómeno nacional. Milenio [Internet]. 17 de junio 2014 [Consultado el 15 de mayo 2022]. Disponible en: <https://www.milenio.com/estados/yosoymedico-17-se-convierte-en-un-fenomeno-nacional>

REVILLA, M. (1996). El concepto de movimiento social: Acción, identidad y sentido. Última Década, (5), pp.1-18. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19500501>

RODRÍGUEZ, C., VITAL, JA. (1979). Las políticas de salud y las luchas de los trabajadores. Cuadernos Políticos. Editorial Era, México D.F. pp.50-67. Disponible en : http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.19/CP19.5.Rodriguez_Vital.pdf

RODRÍGUEZ, R. (2001). Mantiene paro médicos residentes. El Universal [Internet]. 14 de septiembre del 2001 [Consultado 15 de mayo 2022]. Disponible en : <https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/66035.html>

RIVERA L. (2022). Funcionarios de la Salud Municipal anunciaron paro nacional por diferencias con el aumento de presupuesto. El Dinamo [Internet]. 13 de noviembre 2022 [Consultado el 25 de diciembre 2022]. Disponible en <https://www.eldinamo.cl/pais/2022/11/13/funcionarios-de-la-salud-municipal-anunciaron-paro-nacional-por-diferencias-con-el-aumento-de-presupuesto/>

SNOW, D., SARAH, S. (2010). A Primer on Social Movements. Norton, Nueva York.

SOTO, G. (2011). Médicos, hospitales y servicios de inteligencia: el movimiento médico mexicano de 1964-1965 a través de reportes de inteligencia. Salud Colectiva, 2011; 7(1):87-97. Disponible en : <https://www.scielosp.org/pdf/scol/2011.v7n1/87-97/es>

TARROW, S. (1989). Struggle, politics and reform: Collective action, social movements and cycles of protest. Cornell University Press, United States of America

TARROW, S. (2011) Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 3a. ed. Cambridge University Press, United States of America.

TELLO, C. (2010). Estancamiento económico, desigualdad y pobreza: 1982-2009. Economía UNAM, 7(19), pp. 5-44. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2010000100001&lng=es&tlng=es.

TOURAINÉ, A. (1981). The Voice and the Eye (An Analysis of Social Movements). Editions de la Maison des Sciences de l'Homme y Cambridge University Press; New York.

TURNER, R., KILLIAN, L. (1987). Collective Behavior. Prentice Hall, United States of América